

TURIZMGA OID TERMINLARNI SCAFFOLDING METODI ASOSIDA O'QITISH METODIKASI

Ashurov Nurbek Oybek o'g'li

TDTUOF "Ijtimoiy-gumanitar fanlar va tillar" kafedrası Ingliz tili o'qituvchisi
shinelord.91@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14879086>

Annotatsiya: Bo'lajak ingliz tili mutaxassislariga turizmga oid terminlarni scaffolding metodi asosida o'qitish metodikasini o'rganish imkonini beradi. turizmga oid terminlarni muammolari aniqlangan. Bo'lajak ingliz tili mutaxassislariga turizmga oid terminlarni ingliz tilida scaffolding metodi asosida o'qitish qulayliklari aniqlangan. Scaffolding metodidan foydalanib turizmga oid terminlarni ingliz tilida o'qitish imkoniyati ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, mutaxassis, turizm sohasi, termin, "Scaffolding", metodika, o'qitish usuli, talaba, mustaqil faoliyat.

1 Kirish

O'zbekistonda turizm sohasiga mustaqillikning dastlabki yillaridanoq davlat siyosati darajasida qaraldi. Soha rivoji uchun barcha muhim tashkiliy – huquqiy mexanizm vujudga keltirilib, muhim me'yoriy hujjatlar qabul qilindi va bu ish hozirgi kunda ham davom etmoqda. Mamlakatimizda turizmning ravnaqi, uni yangi pog'onalariga ko'tarish, yurtimizni jahon turizm markazlaridan biriga aylantirish uchun, avvalo huquqiy zamin yaratish lozimligi qayd etib o'tilgan. Shu bois, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining mazkur yo'nalishga taalluqli qonun va kodekslari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining turizmga oid qator Farmonlari, qarorlari, Respublika Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Adliya vazirligining va boshqa mutasaddi davlat idoralarning yo'riqnoma, ko'rsatma va tartiblari ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilishi mamlakat iqtisodiy qudratni oshirishda muhim rol o'ynaydi[1]¹.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 2-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoniga muvofiq, 1992-yil 27-iyulda tashkil etilgan "O'zbekturizm" Milliy kompaniyasi tugatildi va uning negizida yurtimizda turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi turizm sohasidagi vakolatli davlat organi etib belgilandi. 2017-yil 12-iyulda "Turizm sohasini rivojlantirishda mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mas'uliyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2017-yil 16-avgustda "2018-2019-yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorlari sohaga doir o'ziga xos qonunchilik tizimi ham shakllanganligini ko'rsatadi[2]².

Maqolada shuningdek, quyidagi iskela turlari muhokama qilinadi:

modellashtirish sifatida, mavzu bo'yicha suhbat, dastlabki eslab qolish turizmga oid terminlarni ingliz tilida tog'ri talaffuz qilish afzalliklari, o'quv jarayoniga olib borish.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Turizmga faqatgina mamlakat iqtisodini oshiruvchi, aholini ish bilan ta'minlovchi soha sifatida emas, xalqlarni birlashtiruvchi, tinchlikni asrovchi va joylarda madaniy meros obyektlarini o'rganuvchi, tabiatni himoya qiluvchi alohida yo'nalish sifatida ham qaralmoqda.

Mamlakatning so'lim qo'riqxonalar va milliy bog'lari uning boy va rang-barang tabiati durdonalaridir. Mamlakatda milliy madaniyat, san'at va hunarmandchilikning ko'p asrlik an'analari avaylab asrab kelindi va rivojlantirilmoqda. Jahonga mashhur milliy taomlarimiz va pazandachilik sohasidagi an'analarimiz Sharq mehmondo'stligining ramzi hisoblanadi.

¹ Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.02.2021-y., 06/21/6165/0104-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.01.2022-y., 0722/79/0015-son, 15.01.2022-y., 06/22/52/0029-son

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5326-son Farmoni.

Xorijiy turistlar uchun mamlakat jozibadorligini oshirish maqsadida davlatning viza siyosatini tubdan liberallashtirish borasidagi tadbirlari quyidagi muhim jihatlardan iboratdir:

- 2017-yilning 1-aprelidan boshlab 15 ta davlat, shu jumladan, Avstraliya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Daniya, Ispaniya, Italiya, Kanada, Lyuksemburg, Niderlandiya, Koreya Respublikasi, Singapur, Finlyandiya, Shveysariya va Yaponiya kabi davlatlarning turistlari, shuningdek, 55 yoshga to'lgan va turizm maqsadida 30 kundan ortiq bo'lmagan muddatga keluvchi 12 davlat, shu jumladan, Belgiya, Indoneziya, KXR (turistlar guruhlar tarkibida), Malayziya, AQSh, Fransiya, Vetnam, Isroil, Polsha, Vengriya, Portugaliya va Chexiyaning fuqarolari uchun viza rejimi butunlay bekor qilinadi; - barcha mamlakatlar uchun 30 kun muddatga beriladigan yagona turizm vizalari joriy etiladi, vizalar olish, shu jumladan, viza olish so'rovnomalarini to'ldirishning onlayn tizimidan foydalangan holda olish tartibi sezilarli ravishda soddalashtiriladi, shuningdek, 2018-yildan boshlab elektron vizalar tizimi joriy etiladi.

Ayni paytda mamlakatimiz hududlarida zamonaviy turizm infratuzilmasini yaratish chora-tadbirlariga alohida e'tibor qaratilgan. Shu maqsadda Dasturga muvofiq, Andijon viloyati Xonobod shahrida, Jizzax viloyati Forish va Arnasoy tumanlarida Aydar-Arnasoy ko'llari sohilida beshta yangi zamonaviy va turistik dam olish hududlari tashkil etish, Qashqadaryo viloyati Shahrisabz va Qarshi shaharlarida to'rt yulduzli mehmonxonalar, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Chimyon tog' tizimida mehmonxonalar barpo etish, shuningdek, Navoiy viloyatida Aydarko'lining janubiy sohilida ichki turizm va To'dako'l sohillarida chet ellik turistlar uchun plyajlar va dam olish maskanlari tashkil etish nazarda tutilgan. O'zbekistonda shunday shaharlar borki, ularning aniq yoshini aniqlash mushkul. Ular insoniyat tamaddunining noyob yodgorliklaridir. Jumladan, salkam yigirma besh asrlik tarixga ega bo'lgan Buxoro zaminidagi betakror me'moriy yodgorliklar, vohaning go'zal tabiati butun dunyodan chet ellik sayyohlarni jalb etishi uchun juda katta imkoniyatlarga ega.

3 Mavzuning nazariy asoslari va tahlil

Turizm- fransuzcha **tour** — sayr, sayohat), sayyohlik — sayohat (safar) qilish faol dam olish turlaridan biri hisoblanadi. Turizmning tarixi 19-asr boshlariga borib taqaladi. Dastlab Angliyadan Fransiya uchun uyushgan sayyohlik tashkil etilgan turizmning asoschisi hisoblangan ingliz ruhoniysi Tomas Kuk 1843-yilda birinchi temir yo'l sayyohligini tashkil qildi. Shundan so'ng u o'zining xususiy turistik korxonasini tuzdi va 1866-yilda dastlabki sayyoxlik guruxlari AQShga jo'natildi. Sharqda Arab sayyohi bo'lgan Ibn Battuta 21 yoshida o'zining sayohatini boshlab, deyarli barcha Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlarini piyoda kezib chiqdi. Movarounnahrda ilk xorijiy turistlarning safarlari Amir Temur va Temuriylar davrida faollashgan. Amir Temur fransuz qiroli Karl VI va ingliz qiroli Genrix IV bilan doimiy aloqada bo'lgan. Uning elchisi 1403-yili Parijga kelgan. Ispaniyalik Klavixoning "Buyuk Temurning hayoti va faoliyati" nomli kitobida Movarounnahrda ijtimoiy hayot va turistlarning Temur davlatiga intilishi aks etgan.

Turizmning tarixi va rivojlanishi bilan bog'liq ilmiy manbalarni tahlil qilish natijasida uning turlari va shakllarini moduluni yaratdik.

Turizmning turlari va shakllarining MODELI

<i>Rekreasion turizm</i>			
vazifasi	hududiy joylashuvi	xususiyati	ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati
jismoniy va ruhiy-emotsional tiklanish	dengiz bo'yida yoki tabiat qo'ynida	tanho va sokin	nozik ekologik muvozanatni saqlash va atrof - muhitga hurmat bilan munosabatda bo'lish
<i>Ishbilarmon turizm</i>			
ish va xizmat safarlari, yangi savdo bozorlarini	Evropaning, Shimoliy Amerikaning va	zamonaviy sayohat markazlarida	sayyohlar kongresslar,

o'rganish, sheriklar va xomashyo topish	Osiyodagi	ishbilarmonlik faolligining o'shirlishi	ko'rgazmalar, seminarlarda qatnashish uchun
Rag'batlantiruvchi turizm			
rag'batlantiruvchi, kasalliklarni davolash va salomatlikni tiklash	dengiz tuzlari, loy, suv o'tlari, termal va mineral suvlar, tog' havosi, tabiiy mahsulotlarga boy hududlarda	inson resurslarini qayta tiklash, davolash va regressiya-emirilishni oldini olish	Turli xil kasalliklarga chalingan sayyohlar uchun zamonaviy dam olishning
Sayohatning eng qadimiy turi			
Har yili millionlab sayyohlar ziyoratgohlarga sajda qilish va abadiylikka tegish uchun	jahon dinlari markazlari, cherkovlar, soborlar, masjidlar, ma'naviy va ma'rifiy jamiyatlar, uzoq tarixga ega muqaddas joylar	totuvlik, bag'rikenglik, odamlarda etiqod va ishonch tuyg'ularini namoyon etadi	Isroil, Saudiya Arabistoni, Italiya, Chernogoriya kabi mamlakatlarga ijtimoiy-iqtisodiy foyda keltiradi
Xarid turizmi			
rag'batlantiruvchi omil	Mamlakatimizda 90-yillarning boshlarida paydo bo'lgan	mahsulotning nisbatan arzonligi yoki o'ziga xosligi	boshqa mamlakatlarda xarid qilishni yaxshi ko'radigan sayohatchilar orasida doimiy talabga ega.
Ekskursiya turizmi			
dam olish kognitiv maqsadlar bilan bevosita bog'liq	Germaniya, Chexiya va Sharqiy Evropa	gidlar hamrohligi, qiziqarli madaniy joylar, qiziqarli ma'ruzalar, sarguzashtlar, noyob ma'lumot	turizmning eng keng tarqalgan turlaridan biri
Sport turizmi			
sport musobaqalarida qatnashish maqsadida sayohatlar	Olimpiya o'yinlari, futbol bo'yicha jahon va Yevropa chempionatlari	eng qiziqarli va ommabop voqealar, ko'tarinkimkayfiyatda o'tuvchi sayohat	sayyohlik agentliklarining xizmatlaridan jamoa sardorlari yoki oddiy muxlislar foydalanadilar
Maqsadli turizm			
sayyohlarni ommaviy tadbirlarga qatnashishini ta'minlash	Braziliya va h.k.	dunyoga mashhur karnavallarni ishtirokchisi bo'lish imkoniyati	ijtimoiy-madaniy birdamlik, hamkorlik
Ekstremal turizm			
tabiatning o'zi tomonidan yaratilgan omon qolish maktabidan o'tish	Kambodja yoki Tailand o'rmonlariga sayohat	jiddiy jismoniy zo'riqish va hatto ba'zi xavflar bilan bog'liqdir	Yevropada mamlakatlariga mashhurlik keltiradi qiziquvchi sayyohlar sonini oshiradi

VIP turizm			
yaxta, mashina va shunga o'xshash qimmatbaxo narsalar ijarasi	Courchevel, Baden-Baden, GOA yoki Monako qirolligi	eng qimmat kurortlar va xizmatlar	eng yuqori darajadagi qimmat taomlar, elita lyuks mehmonxonada joylashishni ta'minlab beradi
Suv turizmi			
har xil turdagi hayvonlar bilan suzish, inson ruhiyatida kuchli taasurotlar paydo qilish, stresslarni yuvish	ochiq dengiz	motorli kema, yaxta va boshqa turdagi jozibali kemalarda ekskursiyalar	dam olishning eng romantik va yoqimli turlaridan biri
Ekologik turizm			
ekologik tabiatni o'rganish, toza tabiat bilan muloqot, hayratlanish va quvonch hissini paydo qilish	dunyo bo'ylab	odamning oyog'i deyarli hech qachon bormagan ekologik tabiatga, toza joylarga sayohat	Flora va faunani, ekologik muhitni saqlash va yaxshilash
To'y turizmi			
asal oyini o'tkazish	ajoyib madaniy diqqatga sazovor joylar, iliq, mehmondo'st mamlakatlar	turizmning eng go'zal, romantik va yoqimli turi	dengiz, quyosh, ajoyib tabiat manzarasi
Tog 'sayyohligi			
o'zini yengish, xarakterini qayta-qayta mustahkamlash, jasorat va ruhiy kuchni tarbiyalash	tog oldi tizmalari,	piyoda yurish, dovonlarni, yamaqlar, qoyali joylardan o'ta olish mahorati namoyon bo'ladi	tajribali alpinistlar ham, maxsus tayyorgarliksiz odamlar ham qatnashishi mumkin
Qishloq turizmi			
toza tabiat, dehqonlar hayoti bilan tanishish, organik mahsulotlar bilan oziqlanish, faol dam olish, haqiqiy qishloq hammomiga tashrif, sabzavot va yangi sut iste'moli	Yevropada va Amerikada juda mashhur sayyohlik turiga aylangan	agrar deb ham ataladi, sayyoh qishloqda, yog'och uyda yashaydi	tabiat bag'rida o'ziga xos tarzda, o'ziga xos va chiroyli hayotni yashab ko'rish ishtiyoqi va samaradorligi
Dengiz sayyohligi			
turli shaharlarni, dengizlarni tamosha qilib hordiq chiqarish	dengiz kemalarida, ixtisoslashtirilgan samolyotlarda	qiziqarli ekskursiyalar	eng yaxshi sharoitlar
Toshli sayyohlik			
turli darajadagi qiyinchiliklar va yo'llarni bosib o'tish orqali jismoniy imkoniyatini sinab	Tog' chang'i turizmi, ixtisoslashgan treklardagi chang'i yugurish yo'llari	sport turizmining eng keng tarqalgan turlaridan biri	bunday turizm turlari yuqori sifatli uskunalar va katta jismoniy tayyorgarlikni talab

ko'rish			qiladi.
Etnik turizm			
turizmning bu turlarini nostaljik deb ham ataladi, ko'rish	inson bolaligi o'tgan unutilmas joylar, yaqin va qarddon chodir, yoki qabriston	Milliy qadriyatlar va ruhiy uyg'unlik, keksa odamlarga ko'proq xos	abadiy hotiralar sevgi, quvonch, hayotdagi ajoyib quvonchli lahzalarni xotirlash
Ziyorat turizmi			
muqaddas joylarga sayohatlar, cherkovlarni, monastirlarni, muqaddas joylarga tashrif	Moskva shahri va Moskva viloyatining ajoyib tarixiy monastirlariga tashrif yaxshi misol bo'la oladi	diniy turizmning bir turi turli, e'tiroflarga ishonganlar tomonidan amalga oshiriladi	ziyosat safarlarining ta'sirchanlik ahamiyati
Sarguzashtli turizm			
sayohatlar bilan bog'liq g'ayrioddiy joylarni tomosha qilish	sayyoramizning har xil zaxiralari va rezervlariga ega ekzotik tabiat	transport turidan foydalanadi	bunday sayyohlikning eng mashhur turlari - safari, yaxtada sayohat hisoblanadi

Xulosalar

Turizmga oid terminlarni scaffolding metodi asosida o'qitish metodikasidan foydalanib turizmning turlari va shakllarining modelini biz tomonimizdan ishlab chiqilganligi, turizmga oid terminlarning tasnifini o'zbek tilining oz qatlamidan kelib chiqqan holda tasniflash va uni axborot texnologiya orqali o'qitish metodlarini yanada takomillashtirish sayohatchilar uchun turizm bilan bog'liq tanlovlarni onsonlashtiradi, sayohat joyini, maqsadini, xususiyatlarini tushunishga yordam beradi.

Mamlakatimiz hududida zamonaviy turizm infratuzilmasini yaratish chora-tadbirlariga alohida e'tibor qaratish, soxa mutaxassislarini turizm maskanlarini yangi turlarini ochish, rivojlantirish O'zbekistonga dunyo sayyohlarini jalb qilish bilan bog'lik bilim va malakalarini shakllantirilishida amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.02.2021-y., 06/21/6165/0104-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.01.2022-y., 0722/79/0015-son, 15.01.2022-y., 06/22/52/0029-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5326-son Farmoni.